

Обмежена компетенція як шлях становлення муніципальної міліції в Україні на сучасному етапі

Орлов Віктор Анатолійович,
аспірант Маріупольського державного гуманітарного
університету м. Маріуполь

Анотація: У докладі обговорюється можливість створення й функціонування в сучасних умовах в Україні муніципальної міліції з обмеженою компетенцією, за умови відокремлення від міліції МВС України патрульно-постової служби міліції, та передачі цих повноважень муніципальним органам охорони громадського порядку. Також досліджується поняття охорони громадського порядку та повноваження муніципальної міліції з обмеженою компетенцією.

Аннотация: В докладе обговаривается возможность создания и функционирования в современных условиях в Украине муниципальной милиции с ограниченной компетенцией, при условии отделения от милиции МВД Украины патрульно-постовой службы и передачи этих полномочий муниципальным органам охраны общественного порядка. Так же исследуется понятие охрана общественного порядка и полномочия муниципальной милиции с ограниченной компетенцией.

Summary: The opportunity of creation and functioning of the municipal police with limited competence in Ukraine in present-day conditions is discussed in the report, in case that the patrol service is separated from the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and city governments of public law enforcement are passed plenary powers. The municipal police authorities with limited competence and the notion of public peace maintenance are also researched.

Ключові слова: муніципальна міліція, компетенція, охорона громадського порядку, місцеве самоврядування, повноваження.

Ключевые слова: муниципальная милиция, компетенция, охрана общественного порядка, местное самоуправление, полномочия.

Key words: municipal police, competence, maintenance of public peace, local government, authorities.

Місцеве самоврядування є однією з фундаментальних основ конституційного ладу України. У свою чергу, Конституція України гарантує право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення, основоположним серед цих питань є питання підтримки громадського порядку на території громади. Підтримка належного стану громадського порядку має актуальне значення для функціонування ефективного місцевого самоврядування в Україні, але на жаль на сьогодні криміногенна обстановка в державі досить напружена, населення не довіряє міліції, вулична злочинність має динаміку до збільшення, згідно з офіційними даними, вона збільшилась в порівнянні з 2008 р. у 2009 р. на 4, 8 %. Створення муніципальної міліції в Україні, на нашу думку, подолає проблему нездатності центральної влади адекватно й вчасно враховувати мінливі місцеві умови при здійсненні охорони громадського порядку, неспроможність забезпечити міліцію необхідними ресурсами, що в решті решт максимально наблизить міліцію до населення, забезпечить соціальний контроль над її діяльністю, та зміцнить механізм народовладдя в Україні. Але створення муніципальної міліції стикається з низкою проблем, які будуть вивчені в нашій доповіді. У даному дослідженні будуть аргументовані шляхи можливого становлення муніципальної міліції з урахуванням сучасних реалій економічного й політичного життя України.

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування, реалізуючи повноваження щодо забезпечення правопорядку, мають право створювати міліцію, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, тобто право створювати муніципальну міліцію, та здійснювати охорону громадського порядку на території мешкання громади. Крім згадування про створення муніципальної міліції в законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативної бази, яка б забезпечувала існування муніципальної міліції в Україні не існує. У

зв'язку з чим, створені в порядку експерименту у 1993 р. у м. Харкові, а потім у Києві, Львові, Одесі та кількох інших містах України підрозділи муніципальної міліції так і не функціонували. До теперішнього часу було декілька спроб закріплення нормативної бази місцевих органів охорони громадського порядку, останньою спробою був законопроект депутата Верховної Ради України Матвієнка А.С. № 4199 від 13.03.2009 р., коли на розгляд законодавчого органу був винесений проект Закону України «Про місцеву поліцію», який визначав принципи й основи організації й діяльності місцевої поліції, регулював правовий, соціальний захист і відповідальність її працівників. Цей законопроект був проаналізований Головним науково-експертним управлінням України, і його положення викликали серйозні зауваження, і тому даний проект був знятий з розгляду ВРУ. Одним з основних зауважень загального характеру було те положення, що завдання, функції, структура місцевої поліції, права й обов'язки її працівників майже повністю збігаються із завданнями, функціями, структурою міліції МВС України, правами й обов'язками її працівників. Тому, як було відзначено у висновках до законопроекту, у реалізації ідеї про створення місцевої міліції (поліції) необхідно законодавчої складової провести чіткий поділ повноважень її підрозділів і підрозділів міліції, які будуть діяти на відповідній території відповідно до Закону України «Про міліцію» [1]. Виходячи з цього, є необхідність у науковій розробці обсягу повноважень (компетенції) органа місцевого самоврядування, покликаного охороняти громадський порядок (муніципальної міліції). Для проведення наукового дослідження компетенції муніципальної міліції необхідно з початку визначитися з поняттям «компетенція». Компетенція (лат. *competentio* від *competo* - домагаюся, відповідаю, підходжу) – сукупність юридично встановлених повноважень, прав і обов'язків конкретного органа або посадової особи; визначає його місце в системі державних органів (органів місцевого самоврядування). На сьогодні у вітчизняній конституційно-правовій літературі компетенція розуміється як сукупність повноважень та підвідомчості. Як зазначає Т.І. Гудзь, компетенція є визначальним критерієм

для інституційно-функціональної побудови як державного апарату, так і системи місцевого самоврядування, надійним способом уникнення конкуренції між органами публічної влади та спрямування їх на виконання суспільно важливих завдань [2]. З огляду на важливість чіткого й стабільного визначення компетенції кожного з органів публічної влади вона отримує нормативне закріплення в Конституції та чинному законодавстві. Частина 2 ст. 19 Конституції України містить щодо цього імперативну вимогу: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України [3]. Тобто необхідно визначити сукупність повноважень муніципальної міліції, обсяг прав і обов'язків якими вона повинна бути наділена. З огляду на це, вважаємо, необхідно законодавчо закріпити компетенцію органів місцевого самоврядування з охорони громадського порядку. Зараз охорону громадського порядку здійснюють підрозділи МВС України – міліція громадської безпеки, до складу якої належать адміністративна служба міліції (включає підрозділи охорони громадського порядку, дільничних інспекторів міліції, підрозділи з питань радіоактивного забруднення, підрозділи охорони й забезпечення карантинних і ветеринарно-санітарних заходів під час проведення боротьби з епізоотією, підрозділи конвоювання затриманих і взятих під варту осіб), Державна автомобільна інспекція, підрозділи Державної служби охорони, патрульно-постова служба міліції. З метою недопущення дублювання повноважень муніципальної міліції та міліції МВС України, необхідно відокремити від МВС України патрульно-постову службу та передати цю частину правоохоронних повноважень муніципальній міліції. Згідно зі Статутом патрульно-постової служби міліції України патрульні й постові наряди забезпечують належний громадський порядок і безпеку на своїх маршрутах і постах відповідно до чинних законів і встановлених правил поведінки. Вони повинні підтримувати нормальну обстановку й порядок на вулицях, площах, в парках, та транспортних магістралях, в аеропортах та в

інших громадських місцях, вживаючи при цьому своєчасних заходів щодо виявлення, запобігання й припинення порушень громадського порядку [4]. Вивчаючи повноваження патрульно-постової служби міліції, щодо охорони громадського порядку необхідно визначити поняття «охорона громадського порядку». Аналіз законодавства України свідчить про те, що визначення охорони громадського порядку не існує, а є тільки наукові трактування цього поняття. Звертаючись до досвіду Російської Федерації, треба зазначити, що російські вчені в законопроекті «Про основи організації й діяльності муніципальних органів охорони громадського порядку (муніципальної варти)», визначили охорону громадського порядку, як діяльність (систему організаційних і правових заходів) по контролю за дотриманням установлених законодавством норм поведінки, безпосередньому захисту життя, здоров'я, честі й гідності людей, інтересів суспільства й держави, що здійснюється у громадських місцях, а при наявності відомостей про загрозу життю, здоров'ю або майну й в інших місцях [5]. З даним трактуванням не можна не погодитися, однак проведені дослідження, вивчення юридичної літератури приводить до висновку, що охорона громадського порядку складається не тільки з охорони встановлених законодавством норм поведінки, але й з охорони загальноприйнятих норм поведінки і моралі, що склалися в суспільстві. Так, Кримінальний Кодекс України, розмежовуючи поняття хуліганства, передбаченого ст. 296 ч. 1 КК України, дає визначення хуліганства, як грубе порушення громадського порядку за мотивами явної неповаги до суспільства, яке супроводжується особливою зухвалістю й винятковим цинізмом. У судовій практиці хуліганські дії, які супроводжувалися винятковим цинізмом, можуть бути визначені, як дії, що супроводжуються демонстративною неповагою до загальноприйнятих норм поведінки і моралі, наприклад, проявом безсоромності або грубої непристойності, знущанням над хворим, дитиною, старою особою, або особою, яка перебувала у безпомічному стані й ін. Мотивом грубого порушення громадського порядку є явна неповага до суспільства, яке виражається в прагненні показати свою неповагу до існуючих правил і норм

поведінки в суспільстві [6]. Відповідно вважаємо необхідно доповнити визначення охорони громадського порядку положенням про здійснення в ході охорони громадського порядку й контролю над дотриманням загальноприйнятих норм поведінки і моралі. У продовження дослідження здійснення охорони громадського порядку місцевим самоврядуванням, розглянемо можливість функціонування муніципальних органів охорони громадського порядку на прикладі промислового міста Маріуполя, розташованого в Донецькій області. Так, у Маріуполі проживає близько 500 тисяч людей, і Маріуполь є промисловим містом - одним з найбільших донорів державного бюджету України. Так, відповідно до науково-розроблених нормативів МВС України, для повноцінного здійснення охорони громадського порядку необхідний 1 співробітник на 1 - 1,5 тисячі населення, що відповідно, на 500 тисячне місто необхідно від 333 до 500 працівників патрульно-постової служби. Отже, таке велике місто, що дає державі величезні кошти у вигляді відрахування в бюджет, за умови законодавчого дозволу права на самостійне здійснення охорони громадського порядку, має можливість забезпечити жителям громади гідний рівень правопорядку, як і низка інших міст України, не кажучи вже про міста обласного значення.

Підводячи висновки дослідження, аналізуючи законодавство, та підзаконні нормативні акти приходимо до висновку, що обмежена компетенція муніципальної міліції повинна містити в собі, такі повноваження по охороні громадського порядку:

- 1) підтримка належного громадського порядку і забезпечення безпеки громадян у громадських місцях та під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;
- 3) захист життя, здоров'я, честі й гідності людей, охорона майна у громадських місцях від протиправних посягань;
- 4) попередження й припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

5) сприяння органам внутрішніх справ і іншим правоохоронним органам у їхній діяльності по попередженню, припиненні, розкритті й розслідуванню злочинів, охороні громадського порядку й забезпеченню громадської безпеки;

б) забезпечення виконання загальнообов'язкових рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих ними в межах своєї компетенції з питань охорони громадського порядку;

7) охорона майна органів місцевого самоврядування та територіальної громади.

Це перелік основних обов'язків муніципальної міліції, але для виконання обов'язків необхідно наділити муніципальні органи охорони громадського порядку відповідними правами, також забезпечити правовий захист співробітників муніципальної міліції. З приводу прав муніципальної міліції вважаємо, що муніципальна міліція повинна бути наділена правами патрульно-постової служби міліції, які зазначені в діючому Статуті патрульно-постової служби міліції України. Але на нашу думку, передчасно наділяти муніципальну міліцію повноваженнями застосування вогнепальної зброї, а обмежитись застосуванням фізичної сили, та спеціальних засобів самооборони. У застосуванні цих заходів примусу необхідно звернутись до статті 14 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», де викладені умови та порядок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів членами громадських формувань, а також зазначено, що членам громадського формування забороняється під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з чинним законодавством перебуває в їх особистому користуванні [7]. Згідно змісту викладеного муніципальна міліція з обмеженою компетенцією буде уявляти собою симбіоз громадських формувань по охороні громадського порядку і патрульно-постової служби міліції, що на цей час існує у складі МВС України.

Проведене дослідження дає підстави для висновку, що муніципальна реформа, започаткована в Україні, має обов'язково включати й створення

підрозділів муніципальної міліції. Але моделлю муніципальної міліції має бути муніципальна міліція з обмеженими повноваженнями розглянута в нашому дослідженні. Це сприятиме оптимальній децентралізації правоохоронної діяльності, підвищенню ефективності муніципального управління та зміцненню авторитету місцевого самоврядування. Розробка оптимальних організаційних форм і способів запровадження відповідних інституційно-функціональних реформ у системі є перспективним напрямком подальших досліджень у даній сфері.

Список використаних джерел:

1. Проект Закону про місцеву поліцію № 4199 від 13.03.2009 р. [Електронний ресурс] / Управління комп'ютеризованих систем ВРУ. – електрон. дан.- К.: Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт., 2010. - Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34732. – назва з екрану.
2. Гудзь Т.І. Розширення компетенції органів місцевого самоврядування як передумова створення муніципальної міліції / Т.І. Гудзь // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2009. - № 841. – С. 39-42.
3. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - К.: Феміна, 1996.- 64 с.
4. Наказ МВС України «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України» № 404 від 28.07.1994 р. [Електронний ресурс]: CD- вид-во «Інфодиск», 2010.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см.- Інфодиск. Законодавство України, № 7, 2010.- Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM 8x; ОС Windows 95OSR2 /98 /NT SP6 / 2000/ XP. – назва з контейнера.
5. Об основах организации и деятельности муниципальных органов охраны общественного порядка (муниципальной стражи) в Российской Федерации (проект федерального закона): Совет по местному самоуправлению Российской Федерации (материалы заседаний и официальные документы)/под общ. ред. Л.В.Гильченко. - М., 2000. – т. 5. – с. 243-262.

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2007.- 1184 с.

7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [Електронний ресурс]: CD- вид-во «Інфодиск», 2010.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см.- Інфодиск. Законодавство України, № 7, 2010.- Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Мб RAM; CD-ROM 8x; ОС Windows 95/OSR2 /98 /NT SP6 / 2000/ XP. – назва з контейнера.